

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

juni 1940
17. jaarg.

Redactie:

PROF. DR. P. P. VAN BERKUM —
G. P. J. HOGEWEG — T. KEUZEN-
KAMP — PROF. TH. LIMPERG JR.
— Drs J. MODDERAAR — A. NIER-
HOFF — M. PIMENTEL — H. R.
REDER

Rubriek-redacteuren:

examen-vraagstukken:

M. G. MEIJ-KONING — P. W. TH.
GERBERS

literatuur:

DR S. KLEEREKOPER

beslechte geschillen:

PROF. MR CH. ZEVENBERGEN

uit de financiële huishouding der overheid:

J. H. TEXTOR

uit het buitenland:

F. HAARBOSCH — CH. HAGEMAN
DRS D. NIJE — DRS W. P. DEN
TURK

efficiëntie:

R. W. STARREVELD

nieuws inzake wetgeving, resoluties en beslissingen op het gebied van belastingen:

MR DR E. TEKENBROEK

repertorium van tijdschrift-literatuur:

L. A. BAKKER — DRS G. L. GROE-
NEVELD — DRS H. HAVERKAMP
— DRS P. F. R. STOL

Medewerkers buiten vaste rubrieken:

PROF. DR P. J. A. ADRIANI, J. P. CROIN, E. VAN DIEN,
MR A. DIRKZWAGER, J. H. P. DE L'ECLUSE, PROF. L. M.
FRASER, PROF. MR H. FRIJDA, H. H. M. FOPPE, DRS A.
M. GROOT, MR G. H. A. GROSHEIDE, DRS J. F. HACCOU,
J. VAN HAMERSVELD, E. E. HARMSSEN, L. VAN KAMPEN,
T. KEUZENKAMP, W. H. MEIJBURG, LEON MICHEL,
J. OLIE JR., RENÉ PEPIOT, PROF. DR N. J. POLAK, MR
M. VAN REGTEREN ALTENA, A. M. VAN RIETSCHOTEN,
PROF. DR K. SCHMALTZ, MR DR F. E. SCHMEIJ, E. B. W.
SCHUIJTEMA, PROF. M. STRADLING, DR J. G. STRIDIRON,
E.A.

Copie van ingezonden bijdragen wordt niet teruggegeven.
Nadruk geoorloofd, mits de bron wordt genoemd. —
Boeken ter recensie en alle andere stukken voor de redactie
zende men aan den

Secretaris der Redactie:

MR TH. LIMPERG

Amsterdam-C. Heerengracht 455, telefoon 37814

Uitgever:

J. MUISSSES

Purmerend, Kerkstraat 20, tel. 77, postgiro 15062

Versijnt maandelijks behalve in de maand augustus

Men abonneert zich voor den geheelen jaargang

Abonnement per jaar f 10.—, franco per post f 10.24 buitenland f 10.60

no. 6

Inhoud:

*Eenige opmerkingen over de onderzoeken door Rijks-
accountants ten behoeve der belastingadministratie ... blz. 98*
door W. N. DE BLAHEY

*Functie, taak en verantwoordelijkheid van den Rijks-
accountant blz. 100*
door J. DELMONTE

De Accountant als belastingambtenaar blz. 101
door J. H. HAGEMAN

*Enige opmerkingen over de onderzoeken door Rijks-
accountants ten behoeve van de belastingadministratie blz. 103*
door J. L. VAN DER PAUW

*Statistisch onderzoek inzake rentabiliteitsverbetering
van zwembaden (slot) blz. 105*
door Dr J. G. STRIDIRON

*Nieuws in zake wetgeving, resoluties en beslissingen
op het gebied der belastingen blz. 109*

*Goed koopmansgebruik en de cassatierechter — Stel-
plicht bij navordering — Navordering — Eigendoms-
overdracht tot zekerheid van een privé-schuld van
aandeelhouders door een N.V. — Rente verscholen
in een verzekeringspolis — Winst behaald met aan-
en verkoop van aandelen met de wetenschap, dat de
intrinsieke waarde hooger is dan de beurswaarde —
Motiveering van een uitspraak door de Raad van
Beroep*

Boekbesprekingen blz. 111

*Dr. B. van den Tempel Jzn., „Hoofdpijnen der theore-
tische economie”*
besproken door Prof. Mr. H. FRIJDA

*Dr. B. Schenkstok, „Enige economische grondslagen
voor de belastingpolitiek”*
besproken door Prof. Dr P. J. A.
ADRIANI

J. J. M. H. Nijst, „Fiscus en geestelijke instellingen”
besproken door Drs P. J. H. J. BOS

*Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied
van accountancy en bedrijfshoudkunde blz. 115*